

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8165077>

MICHELINA PUSCEDDU & ALBERTO SATTA

SOCIAL MEDICATION: FROM *APIS MELLIFERA* TO HUMANKIND

La medicina sociale: dall'ape da miele sino all'uomo

Le parole “*il primo segno di civiltà in una cultura antica è rappresentato da un femore rotto guarito*” sono state attribuite negli anni all’antropologa culturale Margaret Mead. Indipendentemente dalla reale o fittizia maternità, il significato di queste parole racchiude l’importanza della cura del malato nella società umana. Tuttavia, l’uomo non è il solo animale sociale a prendersi cura della propria salute e di quella di altri individui. Il primo caso di automedicazione in animali non umani fu descritto negli elefanti da HUBBACK nel 1941. In seguito, per diversi anni, lo studio di questo comportamento è stato rivolto principalmente a vertebrati come primati e uccelli. Questo ha contribuito a consolidare la convinzione che gli animali possano curarsi da soli solo se in possesso di elevate capacità cognitive indispensabili per osservare, apprendere e mettere in atto meccanismi comportamentali di selezione del cibo. Tuttavia, dato l’alto valore adattativo dell’automedicazione, è logico aspettarsi che molte specie appartenenti ad altri gruppi del regno animale possano attuare questo tipo di comportamento. Le ricerche condotte negli ultimi 15 anni hanno chiaramente dimostrato che il comportamento di automedicazione in *sensu stricto* è tassonomicamente diffuso anche negli insetti, coinvolgendo molte specie appartenenti agli ordini dei Lepidotteri (SINGER *et al.*, 2009), Ditteri (MILAN *et al.*, 2012) e Imenotteri (PUSCEDDU *et al.*, 2019, 2021a). Ciò suggerisce che i comportamenti curativi nel regno animale possano essere sia appresi sia innati. Sono stati proprio gli studi sugli insetti che hanno portato a molte nuove scoperte sull’utilizzo di sostanze farmaceutiche da parte degli animali e che hanno contribuito ad aggiornare la definizione di automedicazione. Un aspetto originale derivato dallo studio di questo comportamen-

to negli insetti riguarda la possibilità di curare non solo se stessi (*self-medication*), ma anche i propri consanguinei, inclusa la prole (*medication of kin*) (ABBOTT, 2014) sino ad arrivare al caso degli insetti sociali come l'ape da miele, in cui l'intera colonia risponde alla malattia come un singolo individuo o meglio come un "superorganismo" (*social-medication*) (SPIVAK *et al.*, 2019). Sempre in analogia con il genere umano, un'altra strategia per contrastare le malattie osservata nell'ape mellifera è rappresentata dall'organizzazione stessa della società, ed in particolare dal modello di interazioni sociali tra i membri che la costituiscono attraverso lo spazio e il tempo. Tale "immunità organizzativa" può essere sia costitutiva sia indotta da un parassita e/o patogeno attraverso la modulazione della strategia del distanziamento sociale tra la coorte (o gli individui) da proteggere e quella più esposta alle malattie. Strategia che è divenuta familiare a tutti durante l'attuale pandemia da COVID19, ma che le api da miele utilizzano da tempo per proteggere in particolare covata e regina che garantiscono la sopravvivenza della colonia (BARACCHI & CINI, 2014; PUSCEDDU *et al.*, 2021b).

Ringraziamenti — La ricerca è stata finanziata dalla Fondazione di Sardegna e dalla Regione Autonoma della Sardegna (Italy), L.R. 7/2007 (annualità 2016) project: 'Self-medication in the hive: propolis and venom against the honeybee ectoparasite *Varroa destructor*'

REFERENCES

- ABBOTT J., 2014. Self medication in insects: Current evidence and future perspectives. *Ecol. Ent.*, 39: 273-280.
- BARACCHI D. & CINI A., 2014. A socio spatial combined approach confirms a highly compartmentalised structure in honeybees. *Ethol.*, 120: 1167-1176.
- HUBBACK T.B., 1941. The Malay elephant. *J. Bombay nat. Hist. Soc.*, 42: 93-509.
- MILAN N.F., KACSOH B.Z. & SCHLENKE T.A., 2012. Alcohol consumption as self-medication against blood-borne parasites in the fruit fly. *Current Biol.*, 22: 488-493.
- PUSCEDDU M., PILUZZA G., THEODOROU P., BUFFA F., RUIU L., BULLITTA S., FLORIS I. & SATTA A., 2019. Resin foraging dynamics in *Varroa destructor* infested hives: a case of medication of kin? *Insect Science*, 26: 297-310.
- PUSCEDDU M., ANNOSCIA D., FLORIS I., FRIZZERA D., ZANNI V., ANGIONI A., SATTA A. & NAZZI F., 2021a. Honeybees use propolis as a natural pesticide against their major ectoparasite. *Proc. R. Soc. B*, 288: 20212101.
- PUSCEDDU M., CINI A., ALBERTI S., SALARIS E., THEODOROU P., FLORIS I. & SATTA, A., 2021b. Honey bees increase social distancing when facing the ectoparasite *Varroa destructor*. *Science Advances*, 7: eabj1398.
- SINGER M.S., MACE K. C. & BERNAYS E.A., 2009. Self-medication as adaptive plasticity: increased ingestion of plant toxins by parasitized caterpillars. *PloS ONE*, 4: e4796.
- SPIVAK M., GOBLIRSCH M. & SIMONE-FINSTROM M., 2019. Social-medication in bees: the line between individual and social regulation. *Current Opinion in Insect Science*, 33: 49-55.

Indirizzo degli Autori — M. PUSCEDDU & A. SATTA, Dipartimento di Agraria (Università degli Studi di Sassari), Viale Italia, 39 - 07100, Sassari (SS); email: mpusceddu@uniss.it; albsatta@uniss.it